

PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMIDA DUAL TA'LIM TIZIMINING O'RNI

Sulaymanov Raxmatilla
Sirdaryo pedagogika kolleji direktori

Annotatsiya

Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarini barqaror ishlash uchun samarali va amaliy tarzda o'qitish zarurligi ko'rsatilgan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini har tomonlama rivojlantirish va buning natijasida jamiyatga katta ta'sir ko'rsatishi takidlab o'tilgan. Bu samarali va amaliy ta'limni muvaffaqiyatli nemis dual ta'lim tizimi "Duale Ausbildung" deb nomlangan tizimida topish mumkin. Uning mohiyatida nazariya va amaliyotni bir vaqtda birlashtirganligi yotadi. Maqolada dual ta'lim tizimi qanday bo'lishi tushuntiriladi va nima uchun bu O'zbekiston Respublikasida bog'cha tarbiyachilarini o'qitishning ishonchli va barqaror usuli ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: dual ta'lim tizimi, kollej, an'anaviy ta'lim.

Аннотация

В данной статье показана необходимость эффективной и практической подготовки сотрудников организации дошкольного образования к устойчивому труду. Подчеркивается, что всестороннее развитие воспитателей дошкольной организации образования и, как следствие, окажет большое влияние на общество.

Это эффективное и практичное образование можно найти в успешной немецкой системе дуального образования под названием "Duale Ausbildung". Ее суть заключается в одновременном сочетании теории и практики. В статье объясняется, как выглядит система дуального образования, и показывается, почему она является надежным и устойчивым способом подготовки воспитателей детских садов в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: дуал, дуальная система образования, традиционное образование.

Annotation

This article outlines the need to train preschool employees in an effective and practical way for sustainable work. It was noted that the preschool organization has a comprehensive development of its educators and, as a result, a huge impact on society. This effective and practical training can be found in the successful German dual education system called "Duale Ausbildung". Its essence lies in the fact that it combines theory and practice at the same time. The article explains what the dual education system will be like and shows why it is a reliable and sustainable way to educate kindergarten educators in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: dual education system, college, traditional education.

Kirish

O'zbekistonda ham ko'plab rivojlangan davlatlar singari ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilgan. Yangi qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham ta'lim tizimining har bir qatlamining maqsad va

vazifalariga keng to'htalib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29-martdagi 163- sonli qarorida ko'rsatilgan professional ta'lim tizimidagi dual ta'lim shakli bunga misol bo'ladi. Ta'lim tizimiga yangi yo'nalish sifatida kirib kelgan Dual Ta'lim tizimi yoshlarning kasblar va mutaxassisliklarni egallashga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash uchun keng imkoniyatlar yaratish maqsadida professional ta'lim tizimida ushbu ta'lim shakli tashkil etildi.

Inson tinglash qatorida o'qib tushunishdan oldin, ko'rib tushunish jarayonlarini bosib o'tadi. Pedagogikada ko'rish orqali ko'proq ma'lumot o'zlashtirish mumkin. Yangi ilmiy asoslangan, ammo ta'limda ko'rib tushunish masalasi ko'nikma yoki malaka darajasida tadqiq qilinmay kelinmoqda. Aslida inson vaziyatni, predmetni va jarayonni bir hilda yetarli darajada ko'rib tushuna olmaydi. Buning uchun maxsus tayyorgarlik jarayonlaridan o'tish va ta'lim olish zarur.

Dual ta'lim tizimi.

Dual ta'lim tizimi Germaniyada 1870 yildan beri mavjud bo'lib, xodimlar va ish beruvchilar uchun muvaffaqiyatli ish samaradorligini ko'rsatib kelmoqda. Uning mohiyati shundan iboratki, shogird nazariy ta'limda va amaliyotda bir vaqtning o'zida ma'lum bir kasb bo'yicha tayyorlanadi. Kasb-hunar maktabida haftaning 1-2 kunida nazariy ta'lim olinadi. (Wiesner,2013.) Dual ta'lim jarayonida ustoz shogirdga kasb-hunarning an'anaviy usullarini o'rgatish deb tushuniladi. Dual ta'limda hukumat buyrug'i asosida talabalar to'lov-kontrakt asosida yoki davlat granti asosida o'qishlari mumkin. To'lov miqdori va shartnoma O'zbekiston Respublika Moliya vazirligi va mavjud vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda tizimdagi ta'lim muassasalari tomonidan belgilanadi. Loyihaga ko'ra, dual ta'limdan ko'zlangan maqsad iqtisodiyotni rivojlantirishdan, shuningdek, O'zbekistonda katta va kichik bandlikni tashkil etish orqali korxonalariga malakali kadrlar tayyorlash, ayniqsa, yoshlar va ayollarni mehnat bilan birgalikda qashshoqlikni kamaytirish iboratdir (Ikramov,2021).

Dual tizimning yangiligi quyidagicha:

- o'quv jarayonini tashkil etishdagi o'zgarishlar (sinfdagi darslar soni kamayadi, stajirovkalar hajmi o'quv rejasining 60-70% gacha ko'tariladi);
- ishlab chiqarish amaliyoti individual shartlari yondashuvga asoslanadi va imkon qadar realga yaqin holda ishlab chiqariladi;
- Kompaniya ikki tomonlama moliyalashtirish choralarini ko'radi;
- Ishlab chiqarishda murabbiylik instituti rivojlantiriladi.

Kasb-hunar ta'limining bu shakli ijtimoiy sheriklikning mahsuli sifatida paydo bo'ldi, va bu kadrlar tayyorlashda ta'lim muassasalari hamda ish beruvchilarning yaqin hamkorligi mexanizmi yuqori darajada mehnat bozori talablariga muvofiq malakali kadrlar yetishib chiqishini ta'minlaydi.

Sirdaryo pedagogika kollejida ham dual ta'lim joriy etilgan o'quv yurti hisoblanadi. Kollej o'quvchilari akademik bilim olish bilan parallel ravishda bolalar bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Shu maqsadda kollej hududida 300 nafar tarbiyalanuvchiga mo'ljallangan yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurildi. O'quvchilar o'rganayotgan narsalariva olgan ma'lumotlarini o'z ishlariga

qanday tatbiq etish mumkinligini biladilar. Bunday yondashuv natijasida maktabgacha ta'lim tizimi nafaqat pedagogik bilimlarni o'zlashtirgan, balki bolalar bilan ishlashni biladigan o'qituvchilarga ham e'tibor berilgan. Dual kasbiy ta'limning ijobiy ta'siri orqali davlat iqtisodiyot va jamiyat uchun siyosiy afzalliklarga ega bo'ladi. Ta'limning ushbu shakli mutaxassislarni ish joyida o'qitish orqali talabni qondiradi. Kasb-hunar ta'limida o'qitishning dual tizimi nafaqat pedagogik tizim sifatida qaraladi, balki bozor sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashtirilgan muqobil ta'lim shakli sifatida kasb-hunar pedagogikasining iqtisodiyot rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

Ikki tomonlama ta'lim tizimi o'quv jarayonlarida ishonchli va samarali natijalarga ega, chunki u nazariya va amaliyotni bir vaqtning o'zida uyg'unlashtiradi. Ishtirokchi haqiqiy muhitdagi ish haqida tushunchaga ega bo'ladi va muassasada ishlash orqali qimmatli tajriba to'playdi. Unga ma'lum bir kasb bo'yicha tegishli ko'nikmalar o'rgatiladi. Bundan tashqari, dual ta'lim tizimi o'quvchisi kundalik hayotda va ish muhitida muhim bo'lgan umumiy bilimlarni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Ikramov Sh.K. Dual Ta'lim tizimi. Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 Volume 7
- 2 .Petrov Yu.N. Muhandislik-pedagogik ta'limning dual tizimi - innovatsion zamonaviy kasbiy ta'lim. Novgorod, 2009. 280 b.
3. Vybornov V.Yu. Yaroslavl viloyatida dual ta'lim: Tashkiliy bosqich: Uslubiy qo'llanma , 2014. 155 b.
4. Stefan Wiesner. Muvaffaqiyatli nemis Dual Ta'limi (Duale Ausbildung) asosida moslashtirilgan ta'lim usulidan foydalangan holda qayta tiklanadigan energiyaning barqaror rivojlanishining asosiy omili sifatida texnik xodimlarning rivojlanishi. 2013 ISES Solar World Congress